

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18207775>

УДК 66.017

**ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАГМЕНТА
РАЗРУШИВШЕГОСЯ НИЖНЕГО НОЖА
КРИВОШИПНО-ШАТУННЫХ НОЖНИЦ ГОРЯЧЕЙ РЕЗКИ**

И.В. Панкратова,

начальник отдела металловедения, отдел металловедения

М.В. Хаустов,

начальник управления новых видов продукции и инжиниринга,

АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»,

г. Старый Оскол

Аннотация: В данной статье анализируется поверхность излома нижнего ножа кривошипно-шатунных ножниц горячей резки. Особое внимание уделяется механизму зарождения и распространения трещины, приведший к полному разрушению рабочего узла.

Авторы подчеркивают необходимость определения химического состава, как гарантирующего фактора, обеспечивающий ресурс и поднимают актуальные ресурса работы данного оборудования. В работе представлены результаты исследования излома оборудования с небольшим ресурсом эксплуатации. Отмечается, что условия эксплуатации тяжело нагруженных деталей влияют на ресурс оборудования в целом.

Ключевые слова: кривошипно-шатунный механизм, ножницы, металл, горячая резка, излом, влияние, нож, усилие, прокат, фрагмент

INVESTIGATION OF A FRACTURED LOWER KNIFE OF A HOT CUTTING SCISSOR

I.V. Pankratova,

Head of the Metal Science Department, Department of Metallurgy

M.V. Khaustov,

Head of the Department of New Types of Products and Engineering,

JSC «OEMK im. A.A.Ugarova»,

Stary Oskol

Annotation: This article analyzes the fracture surface of the lower knife of the hot cutting crank-and-rod scissors. Special attention is paid to the mechanism of crack initiation and propagation, which led to the complete destruction of the working unit.

The authors emphasize the need to determine the chemical composition as a guaranteeing factor that ensures the resource and raises the actual resource of operation of this equipment. The paper presents the results of a study of the fracture of equipment with a small service life. It is noted that the operating conditions of heavy-loaded parts affect the overall service life of the equipment.

Keywords: crank mechanism, scissors, metal, hot cutting, fracture, influence, knife, force, rolling, fragment

Под действием нагрузок детали прессы претерпевают упругое изменение размеров и формы. В зависимости от характера приложенной нагрузки эти детали испытывают различную деформацию: растяжение, сжатие, изгиб, контактное смятие [1-10].

Для исследования предоставлен один образец (фрагмент) разрушившегося нижнего ножа кривошипно-шатунных ножниц горячей резки (усилием реза 650 т) (рис. 1).

Рисунок 1 – Внешний вид фрагмента разрушившегося нижнего ножа кривошипно-шатунных ножниц горячей резки и поверхности излома

Согласно предварительным данным нижний нож отработал около месяца. До момента разрушения произведено 24922 т, что существенно ниже средней стойкости ножей [1].

Согласно технической документации в качестве материала ножа указана сталь 4Х5МФС (ГОСТ 5950). Твердость ножа – 47÷49 HRC.

Химический состав ножа определялся фотоэлектрического спектрального анализа (ГОСТ 18895). Содержание углерода определяли на газоанализаторе со стружки методом инфракрасной

спектроскопии (ГОСТ 2236.1). Полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав

Образец	Содержание элементов, %									
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Mo	V	Ni	Cu
Фрагмент ножа	0,3 9	0,3 7	1,1 4	0,00 2	0,01 9	5,1 3	1,14	0,84	0,16	0,08
4X5MΦC гост 5950	0,3 2- 0,4 0	0,2 0- 0,5 0	0,9 0- 1,2 0	≤0,0 30	≤0,0 30	4,5 0- 5,5 0	1,20 - 1,50	0,30 - 0,50	≤0,4 0	≤0,3 0
4X5MΦ1 С гост 5950	0,3 7- 0,4 4	0,2 0- 0,5 0	0,9 0- 1,2 0	≤0,0 30	≤0,0 30	4,5 0- 5,5 0	1,20 - 1,50	0,80 - 1,10	≤0,4 0	≤0,3 0
Допустим ые отклонен ия							±0,0 5	±0,0 5		

Химический состав материала ножа не соответствует стали марки 4X5MΦC (ГОСТ 5950), указанной в чертеже, по содержанию молибдена и ванадия с учетом допустимых отклонений.

С незначительным отклонением по содержанию молибдена, химический состав материала ножа соответствует стали марки 4X5MΦ1C (ГОСТ 5950).

При анализе поверхности излома было установлено, что разрушение ножа произошло по дну его конструкционной впадины. Образец был вырезан методом горячей резки, из-за чего вся поверхность образца (в том числе и излом) выглядит темной, окисленной.

По макрорельефу поверхности разрушения (излома) на представленном образце можно условно выделить две характерные зоны (рис. 1):

1. Зона образования первоначальных трещин (очаг разрушения), расположенная на краю участка излома со стороны

конструкционной впадины. В этой зоне отмечено наличие мелких зародышевых трещин и рубцов (складок) поперечной и продольной ориентации.

2. Зона окончательного разрушения, занимающая большую часть поверхности разрушения, представленной на данном образце, выглядит более светлой и гладкой. Грубых выступающих элементов в макрорельефе зоны 2 не наблюдается.

Микроструктура металла ножа (в исследуемом сечении) соответствует закалено-отпущенному состоянию (рис. 2).

а

б

Рисунок 2 – Микроструктура металла ножа при увеличениях:

а) x100; б) x500

Твердость металла ножа составила 46-49 HRC, что соответствует диапазону значений твердости, указанному в технической документации.

Выводы:

1. Химический состав материала ножа не соответствует стали марки 4X5МФС (ГОСТ 5950), указанной в технической документации, по содержанию молибдена и ванадия с учетом допустимых отклонений. С незначительным отклонением по содержанию молибдена, химический состав материала ножа соответствует стали марки 4X5МФ1С (ГОСТ 5950).

2. Микроструктура металла ножа (в исследуемом сечении) соответствует закалено-отпущенному состоянию. Твердость металла ножа составила 46-49 HRC, что соответствует диапазону значений твердости, указанному в технической документации (47÷49 HRC).

3. Причиной разрушения нижнего ножа послужило образование в процессе эксплуатации трещин на его рабочей

поверхности в наиболее нагружаемой зоне (в зоне режущей кромки на дне конструкционной впадины ножа).

4. Разрушение ножа не было мгновенным. Какое-то время нож эксплуатировался с уже существующими трещинами в месте будущего разрушения. Окончательное разрушение произошло от разовой нагрузки по месту уже имеющегося концентратора напряжений в виде первоначальных трещин на рабочей поверхности ножа.

Список литература

[1] Оборудование кузнечно-штамповочных цехов. Кривошипные машины: учеб. пособие / В.Г. Бурдуковский, Ю.В. Инатович. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 168 с.

[2] Спецэлектрометаллургия сталей и сплавов: учебное пособие / В.А. Павлов, Е.Ю. Лозовая, А.А. Бабенко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 168 с.

[3] Ключев М.М. Электрошлаковый переплав / М.М. Ключев, С.Е. Волков. – М.: Metallurgy, 1984. 208 с.

[4] Металловедение [Электронный ресурс] – URL: ru.wikipedia.org/wiki/Металловедение. (дата обращения: 05.12.2025)

[5] ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры».

[6] Металловедение: учебное пособие / Т.Б. Татаринцева // 2-е изд., доп и испр. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2017. 465 с.

[7] Лахтин Ю.М. Материаловедение. / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева – М.: Машиностроение, 1990.

[8] Солнцев Ю.П. Материаловедение. / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин – СПб.: Химиздат, 2007.

[9] Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. / А.П. Гуляев // 6-е изд., перераб. и доп. М.: – Metallurgy, 1986. 544 с.

[10] Халдеев Г.В. Защита металлов / Г.В. Халдеев, В.В. Камелин, А.В. Певнева и др. – 1984. Т. 20. №2. 218 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Equipment for Forging and Stamping Shops. Crank Machines: A Textbook / V.G. Burdukovsky, Yu.V. Inatovich. – Yekaterinburg: Ural University Publishing House, 2018. 168 p.

[2] Special Electrometallurgy of Steels and Alloys: A Textbook / V.A. Pavlov, E.Yu. Lozovaya, A.A. Babenko. – Yekaterinburg: Ural University Publishing House, 2018. 168 p.

[3] Klyuev, M.M. Electroslag Remelting / M.M. Klyuev, S.E. Volkov. – Moscow: Metallurgy, 1984. 208 p.

[4] Metal Science [Electronic resource] – URL: ru.wikipedia.org/wiki/Металловед. (date accessed: 05.12.2025)

[5] GOST 10243-75 "Steel. Methods of testing and evaluating the macrostructure".

[6] Metallurgy: a textbook / T.B. Tatarintseva // 2nd ed., supplemented and corrected. – Kazan: Kazan. state power university, 2017. 465 p.

[7] Lakhtin Yu.M. Materials Science. / Yu.M. Lakhtin, V.P. Leontyeva – Moscow: Mashinostroenie, 1990.

[8] Solntsev Yu.P. Materials Science. / Yu.P. Solntsev, E.I. Pryakhin – St. Petersburg: Khimizdat, 2007.

[9] Gulyaev A.P. Metallurgy. Textbook for universities. / A.P. Gulyaev // 6th ed., revised and enlarged. Moscow: Metallurgy, 1986. 544 p.

[10] Khaldeev G.V. Protection of metals / G.V. Khaldeev, V.V. Kamelin, A.V. Pevneva, et al. – 1984. Vol. 20. No. 2. 218 p.

© *И.В. Панкратова, М.В. Хаустов, 2025*

Поступила в редакцию 19.11.2025

Принята к публикации 04.12.2025

Для цитирования:

Панкратова, И. В., Хаустов, М. В. Исследование фрагмента разрушившегося нижнего ножа кривошипно-шатунных ножниц горячей резки [Текст] / И. В. Панкратова, М. В. Хаустов // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 12-1(67). – С. 13-20. – DOI 10.5281/zenodo.1820775.